

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ДОРИВОР ВАЛЕРИАНА (*VALERIANA OFFICINALIS* L.) ЎСИМЛИГИ ХЎЛ ВА ҚУРУҚ МАССАСИГА МАҚБУЛ МИНЕРАЛ ЎГИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

¹Рузметов Умид Исмаилович, ²Улугов Чоршанбе Худайназар ўғли, ³Улугова
Сафаргул Файзуллаевна, ⁴Исмаилов Улуғбек Умид ўғли

¹к.х.ф.д., к.и.х. ЎХИТИ, ²к.х.ф.ф.д., доцент ТошДАУ, ³к.х.ф.ф.д., к.и.х. ЎХИТИ, ⁴ТошДАУ
талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049123>

Аннотация. Мақолада доривор валериана ўсимлигини етиштиришда минерал ўғитларни турли хил меъёрларидан фойдаланиш ҳамда уларнинг ўсиши ва ривожланишини ўрганишда фенологик ва биометрик кузатув ишларини олиб боришда уларнинг ижобий таъсир кўрсатиши аниқланган. Минерал ўғитларни $N_{60}P_{30}K_{30}$ мақбул меъёрларидан фойдаланишда уларнинг хўл массасини ананавий усулга нисбатан 2,2 баробарга ошишига олиб келган.

Калим сўзлар: тупроқ, валериана, доривор, биометрик, минерал ўғитлар, азот, фосфор, калий, агротехника, ўсиш ва ривожланиш жадаллиги.

Аннотация. В статье установлено применение различных норм минеральных удобрений при выращивании растения валерианы лекарственной и их положительный эффект при проведении фенологических и биометрических наблюдательных исследований при изучении их роста и развития. При использовании минеральных удобрений оптимальных норм $N_{60}P_{30}K_{30}$ их влажная масса увеличилась в 2,2 раза по сравнению с традиционным способом.

Ключевые слова: почва, валериана, лекарственные, биометрические, минеральные удобрения, азот, фосфор, калий, агротехника, скорость роста и развития.

Abstract. The article establishes the use of various rates of mineral fertilizers in growing valerian plants and their positive effect in phenological and biometric observational studies of their growth and development. When using mineral fertilizers at optimal rates $N_{60}P_{30}K_{30}$, their wet mass increased by 2.2 times compared to the traditional method.

Keywords: soil, valerian, medicinal, biometric, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, agricultural technology, growth and development rate.

Бугунги кунда, дунё микёсида табиий шароитда ўсадиган юксак ўсимликларнинг сони 374 мингдан ортиқ турни ташкил қилади. Ушбу ўсимликларнинг 1200 дан ортиқ тури шифобахш хусусиятга эга бўлган доривор ўсимликлар ҳисобланиб, 1000 дан ортиқ турларини кимёвий, фармакологик ва дориворлик хоссалари ўрганиб чиқилган. Дунё микёсида доривор ва зиравор ўсимликлар маданий ҳолда катта майдонларда етиштирилади. Бунда, Хитой (460 минг. га) ҳамда Ҳиндистон (300 минг.га), Венгрия (хар йили 34–40 минг. га), Польша (30 минг. га), Франция (25 минг. га), Испания (19 минг. га), Германия (5,7 минг. га), Австрия (4,3 минг. га) етакчи ўринни эгаллайди.

Дунё давлатларида доривор ўсимликларни етиштириш, кўпайтириш, мавжуд генофондни сақлаш ва бойитиш, доривор ўсимликларни табиий ва маданий усулда кўпайтириш масаласи энг муҳим йўналишлардан бири бўлиб, фрмацевтика саноатини

ривожлантириш ва доривор ўсимликлар хом ашёси асосида табиий дори–дармонлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 31 майдаги “Марказий осие атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университети (Green University) фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-174-сонли қарорининг 2-иловаси билан тасдиқланган Марказий осие атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университети “йўл харитаси”нинг VII бўлимининг 35.2, 35.3 бандларида Тошкент вилояти Саксонота давлат ўрмон ишлаб чиқариш корхонасида доривор валериана ва диаскарея ўсимликларини етиштириш усулларини ишлаб чиқиш, Тошкент ва Навоий вилояти тажриба станцияларида доривор годжи кўчатларини етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича бир қатор вазифалар белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда, доривор валериана (*Valeriana officinalis* L.), диаскарея (*Dioscorea*) ва годжи (*Lycium barbarum*) ўсимликлари майдонларини кўпайтириш, интродукция қилиш ҳамда етиштириш усуллари ва технологиясини ишлаб чиқиш вазифалари белгиланган. Ушбу қарорлар ва мазкур соҳага доир бошқа меъёрий–ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу амалий лойиҳа тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Бу борада доривор ўсимликларнинг хом ашёси ҳосилдорлигини оширишда зарур озиклантирувчи модда, минерал ўғитлар ва бошқа муҳим агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш бўйича кенг кўламли илмий–тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Республикамизнинг турли тупроқ–иқлим шароитларида доривор ўсимликларни етиштириш, кўпайтириш ҳамда плантацияларини барпо этиш, интродукцияси ва иқлимлаштирилиши борасида бир қатор тадқиқотлар олиб борилиб, муайян натижаларга эришилмоқда.

О.К.Хожиматовнинг олиб борган тадқиқотларида доривор валериана ўсимлиги максимал ҳосилдорлиги октябр ойида кузатилган, айнан шу давирда йиғиб олинган илдизлар сифати юқори бўлганлиги аниқланган. Илдизларнинг ҳосили гектарига 10-15 центнерни, уруғлари эса 1-1,5 центнерни ташкил қилган [2].

У.И.Рузметовнинг [3] кўп йиллик олиб борилган тадқиқотларида республиканинг турли ҳудудларида *Asteraceae* ва *Lamiaceae* оиласига мансуб истиқболли доривор ўсимликларига (тирноқгул, мойчечак, эхинацея, маврак) ўсиши ва ривожланишини бошқарувчи модда, чегара дала нам сифими ҳамда минерал ўғитларни мақбул меъёрларида озиклантирилганда жадал етиштириш агротехнологияси ишлаб чиқилган.

Э.Т.Бердиев, Х.Хақимова ва Б.Маҳмудоваларнинг маълумотларига қараганда, доривор валериана ўсимлиги Ўзбекистонда маданий шароитда ўстирилади. Валериана кенг тарқалган бўлиб, яъни Марказий Осиёнинг чўлларида ва Сибирнинг шимолий қисмидан ташқари намлик билан яхши таъминланган ҳудудларида, ўрмон четларида, сой бўйларида ва ўтлоқлар орасида ўсади. Россиянинг кўпгина вилоятларида, Краснодар ўлкасида, Молдавия ва Беларуссияда кўп учрайди ва маданий шароитда ҳам етиштирилади [4].

Тошкент вилояти шароити Саксонота давлат ўрмон ишлаб чиқариш корхонасининг “Чотқол” бўлими (сентябр) тажриба майдонининг ҳаво ҳарорати 24-27⁰С ни ташкил қилди. I-II-декадасида намлик 18-27%, III-декадасида 21-36% намлик кузатилди. Тажриба майдонларига экилган доривор валериана ўсимлигининг бўйи 15-17 см бўлиб, поя диаметри 2,90-3,12 мм, тупроқ намлиги эса 65-70% бўлганлиги аниқланди.

Доривор валериана ўсимлигини етиштиришда минерал ўғитларнинг турли хил меъёрлар билан озиклантириш орқали уларнинг ўртача бир туп намуна ўсимлик учун (*барг, поя, илдиз*) бўлакларга ажратилиб тарозида ҳўл массаси аниқланди (1 ва 2-расмлар).

Тадқиқотларда валериана ўсимлиги уруғлардан экилгандан кейин биринчи йилги (2024 йил) ҳўл массасига минерал ўғитларни турли меъёрлари ошишининг таъсири кузатилди. Тадқиқот натижаларига кўра, назорат вариантда ҳўл масса битта туп намуна ўсимлик органлари учун баргда 0,74; пояда 0,27; илдизда 0,20 г., иккинчи вариантда барг, поя ва илдизда 0,83; 0,32; 0,44 г., учунчи вариантда 1,32; 0,65; 0,70г., тўртинчи вариантда эса барг, поя ва илдизда 0,96; 0,44; 0,55; г. ни ташкил этди. Назоратга нисбатан барг 1,7; поя 2,4; илдиз 3,5 баробарга ошиши аниқланди. Жами ҳўл массаси эса 220,6%га, яъни 2,2 баробарга ошди (1–жадвал).

1–жадвал

**Доривор валериана ўсимлиги минерал ўғитларга нисбатан ҳўл массаси,
грамм ҳисобида (*Чотқол бўлими тажриба майдони, 2024 йил*)**

Вариантлар	Битта туп намуна ўсимлик учун ҳўл массаси, г				
	барг	поя	илдиз	жами	
				г	%
Назорат	0,74	0,27	0,20	1,21	100
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	0,83	0,32	0,44	1,59	131,4
N ₆₀ P ₃₀ K ₃₀	1,32	0,65	0,70	2,67	220,6
N ₉₀ P ₃₀ K ₃₀	0,96	0,44	0,55	1,95	161,1

1-Расм. Доривор валериана ўсимлигини вариантлар бўйича кўриши

**2-Расм. Доривор валериана ўсимлигини вариантлар бўйича
(барг, поя, илдиз) ҳўл массасини тарозида тортиш вақти**

Тадқиқотларда етиштирилган доривор валериана ўсимлиги қуруқ массасига минерал ўғитларни турли меъёрларини қўллашда уларнинг таъсири кузатилди. Тадқиқот натижаларига қўра, назорат вариантда қуруқ масса битта туп намуна ўсимлик органлари учун баргда 0,12; пояда 0,04; илдизда 0,07 г., иккинчи вариантда барг, поя ва илдизда 0,24; 0,07; 0,12 г., учунчи вариантда барг 0,14; поя 0,06; илдиз 0,11г., тўртинчи вариантда эса барг, поя ва илдизда 0,13; 0,03; 0,10; граммдан иборат бўлди. Назоратга нисбатан мақбул вариант билан солиштирилганда 1,8 баробарга, яъни 186,9% баробарга ошди (2–жадвал).

2–жадвал

**Доривор валериана ўсимлиги минерал ўғитларга нисбатан қуруқ массаси, грамм
ҳисобида (Чотқол бўлими тажриба майдони, 2024 йил)**

Вариантлар	Битта туп намуна ўсимлик учун қуруқ массаси, г				
	барг	поя	илдиз	жами	
				г	%
Назорат	0,12	0,04	0,07	0,23	100
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	0,24	0,07	0,12	0,43	186,9
N ₆₀ P ₃₀ K ₃₀	0,14	0,06	0,11	0,31	134,7
N ₉₀ P ₃₀ K ₃₀	0,13	0,03	0,10	0,26	113,0

Хулоса ўрнида шунни айтиш мумкинки, олиб борилган тадқиқот натижалари тўқ тусли бўз тупроқлар шароитида доривор валериана ўсимлигини минерал ўғитлар билан озиклантиришда N₆₀P₃₀K₃₀ мақбул меъёрлари билан қўлланилганда ананавий усулга нисбатан ҳўл массаси 2,2 баробарга, яъни 220,6 фоизга юқорилиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 31 майдаги “Марказий осие атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университети (Green University) фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-174-сонли қарори.
2. О.К.Хожиматов “Лекарственные растения Узбекистана”. Ташкент, 2015. –Б. 58-63.

3. У.И.Рузметов. Ўзбекистон шароитида Asteraceae ва Lamiaceae оиласига мансуб доривор ўсимликларни жадал етиштириш агротехнологияси. Монография. Тошкент, 2024. -Б. 247.
4. Э.Т.Бердиев, М.Х.Хакимова, Г.Б.Махмудова “Ўрмон доривор ўсимликлари”. Тошкент 2016. –Б. 112-114.